

SO‘ZLASHUV NUTQIDA NOVERBAL VOSITALARNING QO‘LLANISHI

Yuldosheva (Mirdedayeva) Mashhura Zokirjon qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635814>

Annotatsiya: Ushbu maqolada so‘zlashuv nutqida noverbal vositalarning qo‘llanilishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Lisoniy, lisoniy subekt, intralingvistika, Paralingvistik vosita, mantiqiy, etik, etnolingvistik, mental xususiyat.

Uzatilayotgan axborot tilning muayyan qonun-qoidalari asosida shakllangani (intralingvistika) uning matn talablariga javob berishini bildiradi, axborotning adresant tomonidan adresatga uzatilishida kommunikantlarning o‘zaro munosabatlari (ekstralingvistika) katta ahamiyatga molik bo‘ladi.

Diskursda shaxs o‘zining tabiiy nutqiy va nonutqiy muloqotga kirishishi bilan, ijodiy tafakkuri va muayyan holatni yaratishi bilan, o‘zigagina xos bo‘lgan temperamenti, kommunikativ aktdagi faoliyati bilan, hissiy jarayonlarni boshidan kechirishi bilan individuallik kasb etadi. Bu esa diskursni yaratuvchi, uning rang-barangligini ta‘minlovchi asosiy o‘zak lisoniy subekt - shaxs ekanidan dalolat beradi.

Pragmalingvistikaning lisoniy tadqiqot maydoniga dadil chiqishining sababi ham shaxs faoliyatining kommunikant sifatida barcha qirralarini o‘rganish, aloqa- aralashuvda ahamiyatli bo‘lgan barcha vosita, usul va uslublarni kommunikativ aktning tashkil etuvchisi sifatida tadqiq etishdan iboratdir. Kommunikativ aktda ishtirok etuvchilar - shaxslarning tiplari, ularning psixologik, sotsiologik, milliy, mantiqiy, etik, etnolingvistik, mental xususiyatlarini aniqlash va shu asnoda lisoniy shaxs tipologiyasini o‘rganish ichki va tashqi lingvistikaning mushtarak holda kommunikatsiyaga xizmat qilishini anglatadi. Bu esa nuqtaiy akt, nutq uslubi, nutqiy taktika va strategiya, nutqiy situatsiya, kommunikantlar o‘rtasidagi hamkorlik (hurmat, mulozamat, e‘zoz; kinoya, e‘tiborsizlik, mensimaslik), noverbal va supersegment vositalar kabi masalalarni ko‘rib chiqishni taqozo etadi.

Ekstralingvistik vositalar deganda, bevosita lisoniy birliklarga aloqador bo‘lmagan barcha vositalar tushuniladi. Jumladan, matn, nutq sharoiti, tinglovchi va so‘zlovchi saviyasi, nutq jarayonida ularning xatti-harakatlari, qolaversa, nutq maqsadi - barchasi ekstralingvistik, lisoniy birliklardan tashqari vositalardir.

Paralingvistika grekcha so‘zdan olingan bo‘lib "para"-yonida, lingvistika-tilshunoslik demakdir. Paralingvistika fanda ikki xil ma'noda ifodalanadi.

1. Lisoniy (verbal) vositalar bilan hamrohlikda ishlatiluvchi nolisoniy (noverbal) vositalarni o‘rganuvchi tilshunoslikning bir bo‘limi.

2. Nutqda, o'zaro muloqot jarayonida ishlatiluvchi nolisoniy vositalar umumlashmasi.

Paralingvistik vositalar ekstralingvistik hodisalarning bir turi bo'lib, nutq jarayonida lisoniy birliklarga hamroh bo'ladigan xatti-harakatlar hisoblanadi. Masalan: Mehmon o'tirgan xonaga madaniyatli kishining kirib, salom berish holatini kuzatadigan bo'lsak, eshikdan qaddini sal eggan, qadamlarini mayda tashlagan holda, o'ng qo'lini chap ko'kragi ustiga qo'yib, boshini sal egib, yengilgina ta'zim bilan "Assalomu alaykum" deydi. Bu yerda tasvirlangan har bir holat muloqot uchun ahamiyatli, qo'lni qorin ustiga qo'yish, baland ko'tarish yoki chap ko'krak usti va o'ng ko'krak usti (osti) yoki ikki qo'lini ko'ksiga qo'yishning har biri muloqot jarayoni bilan bog'liq. Ularning barchasida, albatta, "Assalomu alaykum!" uning o'ziga xos talaffuz ohangi lisoniy, lingvistik vosita, qolgan barcha xatti-harakatlar, tana, qo'l harakatlari paralingvistik vositalardir.

Masalan: - Salomalaykum, xola. - A-lekum, bolam! - Opa qo'lini yengi ichiga tortib, yigit bilan ko'rishdi va uyga qarab: - Rasul - deb qo'ydi-da, Eshquvvatdan gina qildi (SH.Xolmirzayev).

- Assalomu alaykum, xonim, - dedi odob bilan. - Ziyoratlar qabul! Yaxshi keldingizmi? (O'.Hoshimov).

- Assalomu alaykum, domla! - dedi Tursunboy yangicha shiddat bilan o'zini g'oz tutib. - Nima yana burga tepdimi?! (O'.Hoshimov).

Imo-ishora, mimika, badan harakatlari, ovozdaagi turli holatlar kommunikatsiyada ishtirok etuvchi qo'shimcha vositalar sanaladi va ular uzatish, mazmunan to'ldirish, aniqlik kiritish vazifalarni bajaradi. Kishi jonli so'zlashuv nutqida ma'lumotni qisqa va lo'nda ifodalashga, fikrning emotsionalligi va ta'sirchanligini oshirishda holat va sharoitdan kelib chiqib tilga yondosh bo'lgan noverbal vositalardan foydalanadi. O'zbekona aloqa - aralashuvda, ma'lum axborotni tinglovchiga yetkazish jarayonida qo'l, bosh, yelka, gavda, yuz harakatlari, ovozning baland-pastligi, cho'ziq, to'xtatib talaffuz qilish orqali ham ma'lum ma'no ifoda etiladi.

Shuni ta'kidlash joizki, noverbal vositalarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari turlichadir. Ular qo'l, yelka, lab, ko'z, qosh, gavda, bosh harakatlari orqali ifodalanadi.

So'zlovchi ham, tinglovchi ham o'z nutqini va tinglash jarayonini paralingvistik vositalar-turli xil harakatlar, imo-ishoralar bilan birga olib boradi. Hatto kitob o'qiyotganda ham tinglovchi, ya'ni kitobxon goh qoshlarini chimiradi, goh jilmayib qo'yadi, gohida yuzida ajablanganlik belgilari sezilib turadi, gohi yig'laydi. Bularning barchasi paralingvistik vositalaridir.

Paralingvizmlardan foydalanishda milliy o'ziga xoslik ham e'tiborga olinganini eslatib o'tish maqsadga muvofiq. Negaki aloqa-aralashuv jarayonida ishlatilgan imo-ishoralar kommunikantlar uchun tushunarsiz bo'lsa, kommunikaniv akt sodir bo'lmaydi. SHuningdek, turli madaniyat vakillari tomonidan noverbal vositalar, etiket (adab) shakllari turlicha bo'lib, ular aloqa-aralashuv jarayonida farqlanib turadi. Birgina salomlashuv jarayonining turli xalqlarda turlicha shaklda amalga oshishini kuzatish fikrimizni tasliqlaydi.

O'zbeklarda quyidagi qo'l harakatlari inkor ifodalashi mumkin:

1) O'ng qo'l kafti oldinga ochilgan va tepaga ko'tarilgan holatda oldin chap tomonga, so'ngra o'ng tomonga gorizontaal ravishda silkitilib, qo'l yana o'rtaga kelganda to'xtaydi. Bu harakat ko'p ma'noli bo'lib, bir umumiy inkor ma'nosi bilan birlikni hosil qiladi. Quyidagi ma'nolarni ifodalashi mumkin:

1. Ma'lum harakatni yuzaga chiqarish inkori:

a) gapirish harakatining inkori – “aytma” vazifasida;

b) kelish harakatining inkori – “kelma” vazifasida;

v) tegish harakatining inkori – “tegma” vazifasida va boshqalar.

2. Mavjudlikning inkori – “yo'q” vazifasida.

Bu harakatning birinchi ma'nolari buyurish, ikkinchisi esa darak berish vazifalarini bajaradi. Birinchi ma'nosi fikr predmeti bilan so'zlovchi orasiga to'siq, chegara qo'yish tasvirini ifodalovchi harakatdan, ikkinchi ma'nosi fikr predmeti bilan ob'yekt o'rtasiga chegara qo'yishni tasvirlovchi harakatdan kelib chiqqan bo'lishi kerak. Inkorning bunday kinetik vositasi faqat o'zbeklardagina emas, balki jahonning juda ko'p xalqlari orasida tarqalgan.

2) O'ng qo'l kafti suhbatdosh tomonga ochilgan holatida tirsakdan pastki qismi (bilak qismi) tepaga bir marta ko'tariladi. Bu harakat suhbatdoshning harakatini to'xtatish uchun ishlatiladi, Harakatni davom ettirish inkor qilinadi. Verbal vositalardagi bo'lishsiz fe'lli inkor gaplarning kompensasiyasi bo'lib keladi, Ba'zan mazkur imo-ishora bilan birga, “bas qil”, “etar”, “to'xta” kabi verbal vositalar ham ishlatilishi mumkin.

Masalan: Ixtiyorsiz oldinga intildi-yu, bir nima demoqqa choelandi, lekin maxdum o'ng qo'lini ko'tardi. - Bas! - dedi u.

(M.Ismoilij)

Bu harakat harakatning davom etishiga to'siq qo'yishni tasvirlovchi imo-ishoradan kelib chiqqan bo'lishi kerak.

3) Ikki bilak ikki yonga qarab ochiladi. Bu harakat dialogda so'roq gaplardan so'ngishlatilib, so'ralayotgan narsadan o'zining xabardorligi inkor qilinadi. Boshning elka tomon silkinishi yoki elkaning bosh tomonga ko'tarilish

harakati bilan ma'nodoshdir. Bu harakat "bilmayman" so'zining muqobili bo'lib, verbal jihatdan "qulochini yozdi" birikmasi orqali tavsiflanadi. Masalan:

Usmonov har holda shubhasi borligini ko'rsatib, qulochini yozdi.

(Sh.Rashidov)

4) Bilakning tikka holatidan pastga bir marta silkitilishi so'zlovchining suhbatdoshining fikriga qo'shilmaganini yoki ma'lum bir harakatni bajarish bekor qilinganini ifodalaydi. Masalan:

- To'ram, uzr, bilmasdan aytdi, kechiring. Hokim picha qahr-lanib turdi, keyin qo'lini siltab yasovulni qaytardi.

(M.Ismoiliy)

Hammadan ko'p singlisidan xafa bo'lib, qo'lini siltab turib ketdi.

(Sh.Rashidov)

5) Lablar cho'chchaytirilib, o'ng qo'l ko'rsatkich barmog'i bilan lab uchiga tekkiziladi. Bu harakat suhbatdoshning nutq harakatini inkor qilish uchun ishlatiladi. Ba'zan mazkur imo-ishoradan so'ng "jim", "gapirma", "churq etma" kabi verbal vositalar ham ishlatiladi. Masalan:

Ochil buva mo'ylovining bir uchi bilan kulib, labiga barmoq bosdi: «jim». (A.Muxtor)

Bu imo-ishora og'iz ochmaslik tasvirini ifodalashdan kelib chiqqan bo'lishi kerak.

O'zbeklarda qo'l olishish yoki o'ng qo'lni ko'krakka qo'yish va boshni xiyol o'ng tomonga egishi, ruslarda bosh kiyimini olish, o'pishish, tizzani bukib cho'kkalash, ayollarning o'ng qo'lining ust qismini o'pish, hindlarda ikki qo'l barmoqlarini juftlab jag'ga tenglashtirish, engashib oyoqqa sajda qilish.

Hozir garchi etiket (adab) shakllari bo'lsa-da, muayyan harakatlar axborot uzatilgani sababli aloqa-aralashuvda noverbal vosita sifatida ahamiyatli sanaladi.

-Azizjonni aytayapsizmi?

-Voy bechoraa-a! Yoshgina ediya!

-Qachon?

Birinchi bo'lib qorovul tog'a o'zini bosib oldi. «Xudo rahmat qilsin», deb yuziga fotiha tortdi. (O'.Hoshimov. So'qqabosh bevagina. T., SHarq. 2008. 184-bet.)

Aloqa-aralashuvda ishlatiluvchi paralingvizmlarning turli xalqlar madaniyatida turlicha bo'lishi tabiiy sanaladi. Negaki, adab qoidalari, ayrim imo-ishoralar, urf-odat va an'analar o'sha xalqning milliy qadriyati sanaladi. Garchi lisoniy aloqa-aralashuvda turli til sohiblari muayyan til birliklaridan foydalangan bo'lsalar va bu shaklda bir-birlarini tushunsalar ham, aloqa-

aralashuvda ishlatiluvchi noverbal vositalar ko'p tillar uchun bir xil kinetik holatni taqozo etadi.

Lekin har bir xalq uchun o'ziga xos bo'lgan nolisoniy vositalar ham borki, ular milliy xarakterdagi noverbal vositalar jumlasiga kiradi.

Paralingvistik vositalardan foydalanish fikrni suhbatdoshga etkazishdan tashqari adresant tomonidan adresatni boshqarib ham boradi.

Insonning doimiy ravishdagi mashg'uloti uning jismiga, ruhiyatiga, demakki, muloqot xulqiga ham, albatta, ta'sir etadi. Shuning uchun ham har bir kasb egasining o'z lug'at boyligi, o'ziga xos so'zlash uslubi bo'ladi.

Bundan tashqari, muloqot xulqi bevosita yosh bilan bog'liq jihatlari bilan ham xoslanadi. O'smirlarning gapirishi, tahsin aytishi, tanbeh berishi, uydirma to'qishi, gap ohanggi aql-hushini yig'ib olgan odamlarga yoqmaydi. Chunki ular baland ovozda, boz ustiga, bo'g'iq va noaniq ohangda, xuddi minoraning ichida turgan odamga o'xshab, bo'shliqqa qarab gapiradilar. Qolaversa, o'smirlarning aksariyat o'y-fikrlari o'zlarining hayotiy tajribalaridan kelib chiqmaydi, balki yon-atrofidagi o'y-fikrlari gap-so'zlarning, tahsinu-tanbehlarining aks-sadolari yoki nusxasi bo'ladi, xolos.

Keksalik, qarilik chog'ida tovushda halimlik, yumshoq, ayrim hollarda esa dag'allik, nordonlik, kinoya paydo bo'ladi. Qanday bo'lishidan qat'i nazar, umuman, o'zbeklar tabiatida kamtarlik va kamsuqumlik, andisha va mulohazakorlik, qolaversa, inson ko'nglini har narsadan ustun qo'yishlik mavjuddir.

Nutqda noverbal vositalarning qo'llanishi shaharlik ziyolilarga nisbatan qishloqda yashovchi kishilar nutqida o'z aksini yaqqolroq topadi.

So'zlovchi tinglovchining holatini, nutq jarayoniga munosabatini uning ayrim xatti-harakatlaridan, yuzidan biladi. Adresantning jonli xatti-harakatlari, paralingvistik vositalari: ovoz tempi, qosh chimirishi, qo'l harakati, yuz ifodasi va hokazolar tinglovchi diqqatini o'ziga tortishi, adresantni zerikishdan saqlashga xizmat qiladi. Biroq paralingvistik vositalarning me'yordan ortiqchaligi ham zararli, chunki me'yordan ko'p xatti-harakatlar, imo-ishoralar tinglovchi diqqatini chalg'itadi, uni tinglovchiga emas, balki tomoshabinga aylantirib qo'yadi. Nutq o'z maqsadiga erishmaydi. Shuning uchun adresant (xususan, so'zlovchi, ya'ni ma'ruzachi) o'z nutqi mavzusi, uning tayanch tushunchalari, algoritm haqida o'ylaganda "ijro payti"dagi paralingvistik vositalarini ham o'ylab ko'rishi lozim. Suxandonlarning nutqida, san'atkorlarning nutqida boshqa shu kabilarning chiqishlarida ovoz tempi, o'quv tezligi, qo'l yoki bosh harakatlari, tana holati kabi paralingvistik vositalar nutq mazmuni, maqsadi, tinglovchi saviyasi va holati bilan muvofiqlashtiriladi.

Shuning uchun paralingvistik vositalar nutqni jonlantiruvchi, uning samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biri sifatida inobatga olinishi, o`rganilishi zarur. Tabiiyki, inson muloqot jarayonida o`zini qurshab turgan olam haqida axborot beribgina qolmay, balki predmetning tinglovchiga yoki o`zining xabar qilinayotgan predmetga bo`lgan munosabatini ifodalashga moyillik ham bildiradi.

Munosabat ifodalashning verbal, noverbal va aralash vositalari ham mavjuddir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахмонов Ҳ., Маҳмудов Н. Сўз эстетикаси. –Тошкент: Фан, 1981. – 59 б.
2. Бушуй Т., Сафаров Ш. Тил қурилиши: таҳлил методлари ва методологияси. – Т.: Фан, 2007. – 273б.
3. Ёқубов И. Бадиий матн ва эстетик талқин. – Тошкент: Фан ва технология нашриёти, 2013.
4. Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. – Тошкент, Фан, 2007. –123 б.
5. Йўлдошев М., Зокиров М., Ҳайдаров Ш. Бадиий матннинг лисоний таҳлили. – Тошкент, Алишер Навоий номидаги Миллий кутубхона нашриёти, 2010. –112 б.
6. Лапасов Ж. Бадиий матн ва лисоний таҳлил. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 65 б.
7. Маҳмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. –Тошкент: Мумтоз сўз, 2017. – 176 б.
8. Якобсон Р.О. Да и нет в мимике // Язык и человек. - М., 1970. - С.288.